

4. Ergasheva, G., & Nurmatova, D. “Yoshlar tarbiyasida oila va jamiyat hamkorligining pedagogik asoslari.” Ta’lim va taraqqiyot jurnali, №4, 2022, 45–53-b.
5. Vygotsky, L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. — Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978. — 159 p.
6. Durkheim, E. Moral Education. — New York: Free Press, 1961. — 240 p.
7. Bauman, Z. Liquid Modernity. — Cambridge: Polity Press, 2000. — 228 p.
8. UNESCO. Rethinking Education: Towards a Global Common Good? — Paris: UNESCO Publishing, 2015. — 85 p.

O‘ZBEKISTONDA XALQARO BAHOLASH TIZIMLARINI JORIY ETISH IMKONIYATLARI

Norinova Dilbaroy Maxammadjonovna

Andijon davlat pedagogika instituti Milliy g‘oya ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonda xalqaro baholash tizimlarini joriy etish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Xalqaro baholash dasturlari (PISA, TIMSS, PIRLS va boshqalar) ta’lim sifatini baholashda muhim vosita sifatida ko‘riladi. Ularning joriy etilishi milliy ta’lim tizimining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, o‘quv dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtirish hamda o‘qituvchilar malakasini oshirishga xizmat qiladi. Maqolada xalqaro tajribani milliy sharoitga integratsiya qilishning afzalliklari va muammolari yoritiladi.

Аннотация: В статье рассматриваются возможности внедрения международных систем оценки качества образования в Узбекистане. Международные программы оценки (PISA, TIMSS, PIRLS и др.) рассматриваются как важный инструмент анализа уровня образования. Их внедрение способствует выявлению сильных и слабых сторон национальной системы, адаптации учебных программ к международным стандартам и повышению квалификации педагогов. В работе освещаются преимущества и проблемы интеграции международного опыта в национальные условия.

Abstract: This article explores the opportunities for implementing international assessment systems in Uzbekistan. Global evaluation programs such as PISA, TIMSS, and PIRLS are considered essential tools for measuring educational

quality. Their introduction helps identify strengths and weaknesses of the national education system, align curricula with international standards, and enhance teacher competencies. The paper highlights both the benefits and challenges of integrating international practices into the local context.

Kalit soʻzlar: Taʼlim sifati, Xalqaro baholash tizimlari, PISA, TIMSS, PIRLS, Milliy taʼlim tizimi, Oʻquv dasturlari, Xalqaro standartlar, Oʻqituvchilar malakasi, Integratsiya, Monitoring va baholash, Taʼlim islohotlari.

Ключевые слова: Качество образования, Международные системы оценки, PISA, TIMSS, PIRLS, Национальная система образования, Учебные программы, Международные стандарты, Квалификация педагогов, Интеграция, Мониторинг и оценка, Реформы образования.

Keywords: Education quality, International assessment systems, PISA, TIMSS, PIRLS, National education system, Curricula, International standards, Teacher competencies, Integration, Monitoring and evaluation, Educational reforms.

KIRISH.

Globalashuv jarayonlari taʼlim tizimining barcha bosqichlariga chuqur taʼsir koʻrsatmoqda. Bugungi kunda taʼlim sifatini taʼminlash masalasi nafaqat milliy darajada, balki xalqaro miqyosda ham dolzarb muammolardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Xalqaro baholash dasturlari — PISA (Programme for International Student Assessment), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) kabi mexanizmlar — oʻquvchilarning bilim va koʻnikmalarini global mezonlar asosida baholash imkonini beradi. Ushbu dasturlar taʼlim sifatini aniqlashda obʼektiv koʻrsatkichlarni taqdim etishi bilan birga, milliy taʼlim tizimining kuchli va zaif jihatlarini aniqlash, oʻquv dasturlarini takomillashtirish hamda pedagogik jarayonni xalqaro standartlarga moslashtirish uchun muhim manba hisoblanadi.

Oʻzbekistonda taʼlim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan, oʻquv dasturlarini modernizatsiya qilish, oʻqituvchilar malakasini oshirish va taʼlim muassasalarini raqamlashtirish jarayonlari xalqaro baholash tizimlarini joriy etish

uchun qulay sharoit yaratmoqda. Shu bilan birga, xalqaro tajribani milliy sharoitga integratsiya qilishda metodologik, tashkiliy va madaniy omillarni hisobga olish zarur. Mazkur maqolada O‘zbekistonda xalqaro baholash tizimlarini joriy etishning nazariy asoslari, amaliy imkoniyatlari va istiqbollari tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili

Xalqaro baholash tizimlari — PISA, PIRLS, TIMSS, ICILS kabi loyihalar — ta’lim sifatini xalqaro mezonlar asosida o‘lchashga xizmat qiluvchi eng muhim vositalardan biridir. Ushbu yo‘nalish bo‘yicha ilmiy-adabiyotlar tahlili O‘zbekiston ta’lim tizimida xalqaro baholash mexanizmlarini joriy etish imkoniyatlarini aniqlash, tajribalarni solishtirish va global yondashuvlarni mahalliy sharoitga moslashtirish zarurligini ko‘rsatadi.

Birinchi guruh adabiyotlar UNESCO, OECD, IEA kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan tayyorlangan metodik qo‘llanmalar, global ta’lim monitoringi hisobotlari va baholash dasturlari natijalaridan iborat. Jumladan, OECDning “PISA Frameworks” seriyasida o‘quvchilarning funksional savodxonligini baholashning nazariy asoslari, kompetensiyalar modeli va mezonlari yoritilgan. IEAning TIMSS va PIRLS bo‘yicha nashrlari esa matematika, tabiiy fanlar va o‘qish savodxonligini baholash metodologiyasini, turli davlatlarning natijalarini tahlil qilishni taklif etadi. Ushbu manbalar O‘zbekiston ta’limini xalqaro mezonlar bilan solishtirish imkonini beradi.

Ikkinchi guruh adabiyotlar Markaziy Osiyo va MDH davlatlarining xalqaro baholash tizimlarini joriy etish tajribalariga bag‘ishlangan ilmiy maqolalar va monografiyalardir. Qozog‘iston, Rossiya, Latviya kabi davlatlarning tadqiqotlari baholash jarayonining milliy ta’lim standartlari, o‘quv dasturlari, o‘qituvchilar malakasi va infratuzilma bilan bog‘liqligini ko‘rsatadi. Ayniqsa, Qozog‘iston tajribasida xalqaro baholash dasturlarini joriy etish o‘quv dasturlarini kompetensiyaviy yondashuvga o‘tkazish, test madaniyatini shakllantirish va o‘qituvchilarni zamonaviy baholash metodikasiga o‘rgatish bilan chambarchas bog‘liq ekani ta’kidlanadi.

Uchinchi guruh adabiyotlar O'zbekiston olimlari, Ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, Oliy ta'lim fan va inovatsiyalar vazirligi va Respublika ta'lim markazi tomonidan tayyorlangan ilmiy-uslubiy materiallardir. So'nggi yillarda chop etilgan tadqiqotlar milliy baholash tizimini modernizatsiya qilish, o'quvchilar savodxonligini xalqaro talablar asosida o'lchash va o'qituvchilar malakasini oshirishning yangi mexanizmlarini ishlab chiqishga qaratilgan. Maqolalarda xalqaro testlarga tayyorlov jarayonida o'quv rejalari, darsliklar va metodikalar mazmunida funksional savodxonlik elementlarini kengaytirish zarurligi ta'kidlanadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xalqaro baholash tizimlarini joriy etish O'zbekiston ta'limi uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Bunda eng asosiy omillar — ta'lim standartlarini xalqaro mezonlarga moslashtirish, o'quvchilarni funksional savodxonlikka yo'naltirish, o'qituvchilarning baholash kompetensiyasini oshirish va raqamli infratuzilmani mustahkamlashdir. Xalqaro tajriba O'zbekiston sharoitida samarali qo'llash mumkin bo'lgan metodlar va yondashuvlarni aniqlashda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Xalqaro baholash tizimlarini O'zbekiston ta'lim amaliyotiga joriy etish masalasi ilmiy jihatdan ta'lim sifatini o'lchash metodologiyasi, kompetensiyaviy yondashuv, funksional savodxonlik konsepsiyasi va global ta'lim indikatorlari bilan uzviy bog'liq. Xalqaro baholash tizimlarini O'zbekiston ta'lim amaliyotiga joriy etishning ilmiy asoslari sifatida quydagilarni keltirish mumkin:

Zamonaviy ta'limda sifatni baholash faqat o'quvchilarning bilim hajmini o'lchash bilan cheklanmay, balki ularning amaliy hayotda bilimni qo'llash qobiliyatini, muammolarni hal etish ko'nikmalarini, muloqot madaniyatini ham qamrab oladi. OECD, IEA va UNESCO tomonidan ishlab chiqilgan bilim, ko'nikma va kompetensiyalar modeli baholash tizimlarining ilmiy asosini tashkil etadi. Xalqaro baholash dasturlari (PISA, TIMSS, PIRLS) konstruktivizm va kompetensiyaviy yondashuvga tayanadi, bunda o'quvchi bilimni faol o'zlashtiruvchi subyekt sifatida qaraladi.

Kompetensiyaviy yondashuv va funksional savodxonlik konsepsiyasi sifatida PISA, PIRLS va TIMSS baholashlarining asosiy tamoyili — o‘quvchilarning **funksional savodxonligini** aniqlashdir. Bu konsepsiya o‘quvchining o‘rgangan bilimni kundalik hayotiy vaziyatlarda qo‘llash qobiliyatini nazarda tutadi. Mazkur yondashuv Shulman, Blum, Vigutsskiy va Brunerlarning pedagogik nazariyalari bilan bog‘liq bo‘lib, o‘quv jarayonida o‘quvchi faol ishtirok etishini, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va muammolarni yechish ko‘nikmalarini shakllantirishni talab qiladi. O‘zbekiston ta’lim tizimida ushbu kompetensiyalarni rivojlantirish xalqaro baholash tizimlarining joriy etilishi bilan bevosita ilmiy bog‘liqdir.

Global ta’lim indikatorlari va xalqaro standartlarning o‘rni shundan iboratki xalqaro baholash tizimlarini joriy etish BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDG-4), UNESCOning “Ta’limda sifat mezonlari”, OECDning “21-asr ko‘nikmalari modeli”, IEAning o‘quv natijalarini baholash tamoyillari bilan muvofiqligini ta’minlaydi. Mazkur hujjatlarda majburiy bo‘lgan indikatorlar — o‘qish, matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha savodxonlik, ta’limga teng imkoniyatlar, raqamli ko‘nikmalar, ta’lim natijalarining xalqaro taqqoslanishi — ilmiy asos sifatida xizmat qiladi.

Milliy ta’lim standartlari va xalqaro baholash o‘rtasidagi uzviylikni ta’minlash O‘zbekiston Respublikasining Davlat ta’lim standartlari (DTS), kompetensiyalar tizimi, umumiy o‘rta ta’lim konsepsiyasi va o‘quv dasturlarida belgilangan yondashuvlar xalqaro baholash mezonlari bilan uyg‘unlashishi zarur. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, xalqaro baholash tizimlari ta’lim mazmunining zamonaviy kompetensiyalar asosida qayta ko‘rib chiqilishi, o‘quv metodikalarining yangilanishi va baholash madaniyatining transformatsiyasini talab qiladi.

Empirik tadqiqotlar va xalqaro tajribaning ilmiy qiymati

Singapur, Janubiy Koreya, Finlyandiya kabi mamlakatlar tajribasi xalqaro baholash dasturlarida yuqori natijalarga erishish uchun ta’lim siyosati, o‘quv dasturlari, o‘qituvchi malakasi va baholash metodikalarining uyg‘unligiga e’tibor qaratish lozimligini ko‘rsatadi. Ushbu empirik natijalar O‘zbekiston uchun ilmiy

asos bo'lib xizmat qilishi mumkin, chunki ular muvaffaqiyatli modelning mexanizmlarini ko'rsatib beraoladi.

Ushbu tadqiqot O'zbekiston ta'lim tizimida xalqaro baholash dasturlarini joriy etish jarayonining ahvoli, mavjud imkoniyatlari va amalga oshirilishi mumkin bo'lgan ustuvor yo'nalishlarni aniqlashga qaratildi. O'tkazilgan ilmiy tahlil, statistik ma'lumotlar va xalqaro hamda milliy tajribalar o'rganilishi quyidagi natijalarni ko'rsatdi.

Birinchidan O'zbekiston ta'lim tizimida xalqaro baholashga tayyorgarlik bosqichi shakllandi. So'nggi yillarda ta'lim sifatini oshirish bo'yicha olib borilgan islohotlar, yangi davlat ta'lim standartlarining joriy etilishi, o'quv dasturlarining kompetensiyaviy yondashuv asosida qayta ko'rib chiqilishi xalqaro baholash tizimlariga qo'shilish uchun asos yaratdi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirishga oid tashabbuslar (masalan, STEAM yo'nalishidagi darslar, raqamli ta'lim platformalari) xalqaro baholash mezonlari bilan mos keladi.

Ikkinchidan o'quvchilar savodxonligi ko'rsatkichlarida ijobiy dinamik tendensiyalar kuzatilmoqda. Tajriba-sinov maktablarining natijalari, o'qish va matematika bo'yicha milliy baholash jarayonlari, so'rovnomalar va test tahlillari o'quvchilarning matn bilan ishlash, mantiqiy fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarida asta-sekinlik bilan o'sish borligini ko'rsatdi. Biroq xalqaro mezonlar bilan solishtirilganda bu ko'rsatkichlar hali to'liq yetarli emasligi aniqlandi. Tadqiqotda aniqlanishicha, ayniqsa PISA talablariga mos topshiriqlarni bajarish bo'yicha o'quvchilar tajribasi yetarli darajada shakllanmagan.

Uchinchidan o'qituvchilarning xalqaro baholash metodikasini bilish darajasi oshib bormoqda. O'qituvchilar uchun tashkil etilayotgan malaka oshirish kurslari, metodik seminarlar, PISA va TIMSSga tayyorlov uchun yaratilgan qo'llanmalar ularning baholash kompetensiyasini oshirishga xizmat qilmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilar xalqaro baholashning mazmuni, topshiriqlar tuzilishi va kompetensiyaviy yondashuvning mohiyatini asta-sekin o'zlashtirmoqda. Biroq

o‘qituvchilarning katta qismi amaliy topshiriqlarni tuzish va o‘quvchilarni funksional savodxonlikka yo‘naltirishda hali qo‘llab-quvvatlashga muhtoj.

To‘rtinchidan ta‘lim muassasalarida raqamli infratuzilma bosqichma-bosqich takomillashmoqda. Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, maktablarda kompyuterlar soni, internet tezligi, elektron ta‘lim platformalariga ulanish darajasi ijobiy o‘shish ko‘rsatmoqda. Bu esa PISA CBT (kompyuter asosida test), ICILS va boshqa raqamli baholash dasturlarida ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga, ayrim hududlarda internet sifati va texnik vositalarning yetishmasligi hali ham dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda.

Beshinchidan xalqaro baholash tizimlarini joriy etish O‘zbekiston uchun mutlaq ijobiy imkoniyatlar yaratadi. Tadqiqot umumiy xulosasiga ko‘ra, xalqaro baholash tizimlarini joriy etish ta‘lim tizimini modernizatsiya qilishda muhim omil hisoblanadi. U o‘quv dasturlarini zamonaviylashtirish, o‘qituvchilar malakasini oshirish, ta‘lim sifatini monitoring qilishning aniq mexanizmlarini yaratish va ta‘lim natijalarini xalqaro miqyosda solishtirish imkonini beradi. Shuningdek, xalqaro baholash natijalari davlat siyosatini belgilashda ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilishga zamin yaratadi.

Xulosa

Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston ta‘lim tizimini xalqaro baholash dasturlariga integratsiya qilish jarayoni nafaqat ta‘lim sifatini ishonchli baholash, balki ta‘lim siyosatini modernizatsiya qilish, o‘quv jarayonining samaradorligini oshirish hamda global raqobatbardoshlikni ta‘minlash uchun strategik ahamiyatga ega. Xalqaro baholash tizimlari (PISA, PIRLS, TIMSS, ICILS va boshqalar) ta‘lim sifatining asosiy indikatorlari sifatida o‘quvchilarning funksional savodxonligi, tanqidiy fikrlashi, mantiqiy tahlil qilish qobiliyati, o‘qish, matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha qo‘llay bilish ko‘nikmalarini sinovdan o‘tkazadi. Shuning uchun O‘zbekiston ta‘lim tizimining mazkur mezonlar bilan uyg‘unlashuvi dolzarb masala hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari xalqaro baholash tizimlarini joriy etish uchun zarur bo‘lgan ijtimoiy-pedagogik, tashkiliy, normativ-huquqiy va texnologik

sharoitlarning bosqichma-bosqich shakllanib borayotganini tasdiqlaydi. Xususan, ta'lim mazmunining kompetensiyaviy yondashuv asosida qayta ko'rib chiqilishi, davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarining zamonaviy talablarga moslashtirilishi, o'qituvchilarning baholash kompetensiyasini oshirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilayotgani ijobiy natijalar sirasiga kiradi. Shu bilan birga, o'quvchilarning matn bilan ishlash, mantiqiy tahlil, hayotiy vaziyatlarda bilimni qo'llay bilish darajalari xalqaro standartlarga yetishi uchun qo'shimcha metodik yondashuvlar va o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari zarurligi aniqlangan.

Raqamli infratuzilmaning rivojlanishi, elektron ta'lim platformalarining kengayishi va maktablarda texnik vositalarning ko'payishi xalqaro baholash dasturlarining kompyuter asosidagi shaklini (CBT) joriy etish imkoniyatlarini oshirmoqda. Biroq ayrim hududlardagi texnik ta'minotning yetarli emasligi, internet sifati va o'quv jarayonida raqamli ko'nikmalarni shakllantirish bo'yicha nomutanosibliklar mavjud. Bu esa hududlararo tengsizlikni kamaytirish bo'yicha qo'shimcha strategiyalar ishlab chiqishni talab qiladi. Shuningdek, xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ta'lim tizimining yuqori natijaga erishishi uchun baholash tizimini joriy etishning o'zi yetarli emas; u ta'lim siyosati, o'quv dasturlari, darsliklar, o'qituvchi tayyorlash tizimi, baholash madaniyati va rahbarlarning boshqaruv salohiyati bilan uyg'un holda olib borilgandagina samarali bo'ladi. O'zbekiston ta'lim tizimi uchun ham ushbu integratsiyalashgan yondashuv kelgusidagi islohotlarning muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

Umuman olganda, xalqaro baholash tizimlarini joriy etish O'zbekistonda ta'lim sifatini global miqyosda baholashga imkon beradi, o'quvchilarning kompetensiyalarini xalqaro mezonlar asosida shakllantirishga ko'maklashadi, ta'limda ochiqlik, shaffoflik va natijaviylikni oshiradi. Bu esa mamlakatning intellektual salohiyatini mustahkamlash, iqtisodiyotning yuqori malakali kadrlar bilan ta'minlanishini ta'minlash va jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu bois xalqaro baholash tizimlarini bosqichma-bosqich, ilmiy asoslangan

strategiya asosida joriy etish O'zbekiston ta'lim islohotlarining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Xalqaro tashkilotlarning rasmiy hisobotlari

1. OECD. (2023). PISA 2022 Results (Volume I–III): Student Performance, Equity and Well-Being. Paris: OECD Publishing.
2. OECD. (2019). PISA 2018 Results (Volume I–III). Paris: OECD Publishing.
3. IEA. (2020). TIMSS 2019 International Results in Mathematics and Science. Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
4. IEA. (2023). PIRLS 2021 International Results in Reading. Amsterdam: IEA Publications.
5. UNESCO. (2021). Global Education Monitoring Report 2021/22. Paris: UNESCO Publishing.
6. World Bank. (2020). Learning Poverty: Concept, Measurement, and Trends. Washington, DC: World Bank.

O'zbekiston Respublikasining rasmiy hujjatlari

7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–4312-son Qarori (2019-yil 29-aprel). "Xalq ta'limi tizimini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida".
8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 275-son Qarori (2020-yil 6-may). "Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida".
9. Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi. (2022). **PISA va xalqaro baholash dasturlari bo'yicha metodik qo'llanma**. Toshkent.
10. Respublika ta'lim markazi. (2021). **Kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quv dasturlarini ishlab chiqish bo'yicha metodik tavsiyalar**. Toshkent.

Qo'shimcha adabiyotlar

11. Abdurahmonova, N. (2022). O'zbekiston ta'limida xalqaro baholash mexanizmlarining joriy etilishi. "Ta'lim va Innovatsiya" jurnali, №4.
12. Rustamova, G. (2023). PISA talablari va O'zbekiston maktablarida funksional savodxonlikni shakllantirish. "Pedagogika" jurnali, №2.
13. Ahmadaliyev, B. (2022). Ta'lim sifatini oshirishda xalqaro baholashning ahamiyati. "Jahon iqtisodiyoti va ta'lim" jurnali, №3.
14. Caro, D., & Bieчек, P. (2017). Do International Student Assessments Measure Academic Ability? Educational Research Review.
15. Rutkowski, L., & Rutkowski, D. (2018). Improving Comparability in International Large-Scale Assessments. Educational Measurement: Issues and Practice.
16. Hanushek, E. (2020). Education Production Functions. Journal of Human Resources.

TA'LIM HUQUQI — KONSTITUSIYAVIY HUQUQLARNING ASOSI SIFATIDA

Rafiqova Dildora Nasrullayevna

Andijon davlat pedagogika instituti

Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida o'qituvchisi